

Indien

Dörmann, Lena; Schwarz, Annika; Heß, Moritz;
Wanka, Anna; Stolle, Claudia:

Care-Aufgaben übernehmen und gleichzeitig studieren?!

In: Die Neue Hochschule, 2023-5, S. 26–29

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348175>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **hlb**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@hlb.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**hlb** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **hlb** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091681](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091681)

Care-Aufgaben übernehmen und gleichzeitig studieren?!

Unterstützungsbedarf von Young-Carers, die neben dem Studium das Leben von pflegebedürftigen Angehörigen sicherstellen.

Von Lena Dörmann, Prof. Dr. Annika Schwarz, Prof. Dr. Moritz Heß, Dr. Anna Wanka, Prof. Dr. Claudia Stolle

Foto: privat

LENA DÖRMANN M. SC.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
lena.doermann@hs-bremen.de
www.hs-bremen.de/ispf
Orcid-ID: 0009-0008-4880-838X

Foto: privat

PROF. DR. ANNIKA SCHWARZ
Professur für Physiotherapie,
annika.schwarz@hs-bremen.de
www.hs-bremen.de/atw
Orcid-ID: 0000-0002-4537-8563

Foto: privat

PROF. DR. CLAUDIA STOLLE
Professur für Pflegewissenschaft,
claudia.stolle@hs-bremen.de
www.hs-bremen.de/ispf
Orcid-ID: 0000-0003-0081-0671

Alle: Hochschule Bremen
Fakultät 3
Am Brill 2-4
28195 Bremen

Laut BARMER Pflegereport ist im Jahr 2030 deutschlandweit mit sechs Millionen Pflegebedürftigen zu rechnen, davon werden etwa drei Millionen ausschließlich und ohne professionell pflegerische Unterstützung im eigenen häuslichen Umfeld versorgt (Rothgang und Müller 2021). Pflegende Angehörige leisten somit einen immensen Beitrag zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung im häuslichen Umfeld. Nach AWMF-Leitlinie „Pflegende Angehörige von Erwachsenen“ sind 16 Prozent aller Erwachsenen in die Pflege von Angehörigen oder anderen nahestehenden Personen involviert (Lichte et al. 2018). Auch Studierende übernehmen Pflegeverantwortung für ihre Angehörigen und leisten neben dem Studium einen hohen gesellschaftlichen Beitrag für die Versorgung von zu Pflegenden, aber auch in der Sicherstellung einer Versorgung eigener Angehöriger. Während die „Care-Aufgaben“ von Studierenden mit Kindern gesellschaftlich akzeptiert sind und durch Unterstützungsangebote von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie Hochschulen flankiert werden, finden die „Care-Aufgaben“ von erwachsenen oder alternden Angehörigen im Verborgenen statt. Studierende, die Pflegeverantwortung übernehmen, führen sogenannte „hidden lives“ (verborgene Leben), denn nur selten wissen Mitstudierende oder Dozierende über die Pflegetätigkeit bei Angehörigen. Systematische Erfassungen zur Situation von Studierenden, die pflegen, liegen nicht vor (Knopf et al. 2021a; Knopf et al. 2021b). Es ist von einem nicht unerheblichen Anteil von 15 Prozent aller Studierenden, die neben dem Studium Pflegeverantwortung übernehmen, auszugehen (Kroehr et al. 2023).

Neben dem Studium sind Studierende, die Pflegeverantwortung übernehmen, besonderen Belastungen ausgesetzt. Während das Studium bei Studierenden ohne Pflegeverantwortung vom Erwachsenwerden und einer verhältnismäßig flexiblen Tages- und Lebensgestaltung mit vielen sozialen Kontakten geprägt ist, stehen pflegende Studierende in einem Spannungsfeld zwischen pflegerischer Versorgung der Angehörigen und der eigenen beruflichen Qualifikation durch ein Studium (Knopf et al. 2022a; Knopf et al. 2022b). Knopf et al. (2022a, 2022b) berichten, dass pflegende Studierende über weniger Zeit, weniger Flexibilität sowie reduzierte Möglichkeiten, sich mit Mitstudierenden zu vernetzen, verfügen. Sie stehen zudem vor größeren finanziellen Herausforderungen, weil eine studienfinanzierende Nebenbeschäftigung erschwert ist. Darüber hinaus stellen Knopf et al. (2022a, 2022b) heraus, dass pflegende Studierende aufgrund der hohen Belastungen durch die Pflege Schwierigkeiten haben, Termine für Abgaben von Studienleistungen einzuhalten, sich an Gruppenarbeiten zu beteiligen und auf Klausuren vorzubereiten. Sie haben ein gesteigertes Risiko, schlechtere Studienergebnisse zu erreichen, eine längere Studienzeit zu benötigen oder das Studium abbrechen zu müssen. Auslandsaufenthalte oder Praktika können häufig nicht wahrgenommen werden. Aus den beschriebenen Belastungen durch die Pflege und das Studium können nach Knopf et al. (2022a, 2022b) höhere physische und psychische Probleme resultieren, wie z. B. Depression, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen und eine geringere Lebensqualität. Studierende, die Pflegeverantwortung übernehmen, benötigen zur Vereinbarkeit von Studium und

Pflegeverpflichtung folglich mehr Unterstützung in der Durchführung der Pflege und dem Absolvieren des Studiums sowie gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung für die besonderen Herausforderungen in Pflege und beruflicher Qualifikation.

Projekttablauf

Das Projekt „Study & Care – Fürsorge bekommen. Hilfe geben“ ist ein Pilotprojekt der Hochschule Bremen in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein und der Goethe Universität Frankfurt am Main. Ziel ist die Förderung von Vereinbarkeit des Studiums bei gleichzeitiger Übernahme von Pflegeverantwortung. Die Studierenden sollen eine Entlastung in der Bewältigung der „Care-Aufgaben“ erfahren, erfolgreich ihr Studium absolvieren können und dabei einen Lebensqualitätsgewinn erreichen. Dieses Pilotprojekt kann als ein deutschlandweites Good-Practice-Beispiel für die Vereinbarkeit von Studium und gleichzeitiger Pflegeverantwortung dienen. Wesentlich ist, dass die Studierenden mit Pflegeverantwortung aus den „hidden lives“ geholt werden und an der Hochschule eine aktive Unterstützung in der Bewältigung ihrer spezifischen Herausforderungen erfahren. Im Vordergrund steht dabei der partizipative Aufbau von Netzwerkstrukturen unter den Studierenden mit Pflegeverantwortung und zwischen den Studierenden mit Pflegeverpflichtung.

Vor Beginn des Projektes wurden die spezifischen Bedarfe der Studierenden mit Pflegeverantwortung ermittelt. Dies erfolgte mit einer hochschulweiten Bedarfsanalyse durch eine Onlinebefragung unter den Studierenden verschiedener Fakultäten der Hochschule Bremen. Ermittelt wurden dabei der Anteil der Studierenden mit Pflegeverantwortung an der Hochschule Bremen sowie deren Belastungserfahrungen. Des Weiteren wurden die konkreten Bedarfe an Hilfestellungen sowie die gewünschte Unterstützungsform seitens der Hochschule erfasst. Studierende der Pflege haben in Kooperation mit dem Schwerpunktbereich Physiotherapie des Studiengangs angewandte Therapiewissenschaften – entsprechend der identifizierten Bedarfe der pflegenden Studierenden – im Skills- und Simulationszentrum der

Hochschule Bremen pflege- und therapie-spezifische Workshops angeboten, die je nach didaktischen und thematischen Möglichkeiten über eine virtuelle Plattform digital verfügbar gemacht wurden. Mit Blick auf die beschriebenen „hidden lives“ bestand die Vermutung, dass die Studierenden mit Pflegeverpflichtung keine professionalisierten Angebote, z. B. Lerneinheiten durch das projektantragstellende Professorinnen- und Professorenteam, nutzen würden, aufgrund dessen, dass sie sich in einer tabuisierten Zone sehen. Daher wurden die Workshops primär von Studierenden organisiert. Die Professorinnen und Professoren haben die Studierenden der Pflege und angewandten Therapiewissenschaften jedoch mit fachlichem Input unterstützt und bei der Konzeption und Durchführung der Netzwerkbildung und Workshop-Gestaltung beraten.

Projektergebnisse und Evaluation

Die systematische Bedarfsanalyse erfolgte im Mai 2022 im Rahmen einer hochschulweiten Onlinebefragung mit insgesamt 110 teilnehmenden Studierenden, von denen 89 Studierende die Mehrheit der Fragen beantwortet haben. Insgesamt waren alle fünf Fachbereiche der Hochschule Bremen (Wirtschaftswissenschaften, Architektur und Bau, Gesellschaftswissenschaften, Elektrotechnik und Informatik, Natur und Technik) unter den Teilnehmenden vertreten. Die Teilnehmenden waren sowohl in Bachelor- als auch Masterstudiengängen immatrikuliert, hier primär in einem Vollzeitstudium. Die Altersrange unter den Teilnehmenden lag zwischen 20 und 46 Jahren. Der überwiegende Anteil der teilnehmenden Studierenden identifizierte sich als weiblich.

Foto: privat

PROF. DR. MORITZ HESS

Professor für Gerontologie
Hochschule Niederrhein
Rheinartzstraße 49
47805 Krefeld
moritz.hess@hs-niederrhein.de
www.hs-niederrhein.de/sozialwesen/
personen/prof-dr-moritz-hess/
Orcid-ID: 0000-0003-4095-6448

Foto: privat

DR. ANNA WANKA

Emmy-Noether
Nachwuchsgruppenleitung
wissenschaftliche Mitarbeiterin
(PostDoc)
Goethe Universität Frankfurt am Main
Theodor-W.-Adorno Platz 6
60323 Frankfurt am Main
wanka@em.uni-frankfurt.de
www.uni-frankfurt.de/de
Orcid-ID: 0000-0002-8450-3160

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348175>

„Studierende, die Pflegeverantwortung übernehmen, führen sogenannte ‚hidden lives‘ (verborgene Leben), denn nur selten wissen Mitstudierende oder Dozierende über die Pflegetätigkeit bei Angehörigen.“

Nach den Befragungsergebnissen unterstützen die Studierenden neben dem Studium vor allem Menschen aus dem direkten familiären Umfeld: Eltern, Großeltern, Kinder, Geschwister. Nachbarn sowie Freunde und Bekannte spielen eine eher geringe Bedeutung bei den erbrachten Unterstützungsleistungen. Tätigkeiten, die von den Studierenden mit Pflegeverantwortung für diese Personen übernommen werden, variieren von einfachen Unterstützungsleistungen im Alltag über pflegeintensive Tätigkeiten im Bereich der Körperpflege bis hin zu Betreuungs- und Vermittlungsaufgaben. Insgesamt bringen die Young Carers wöchentlich im Mittel mit 19,86 Stunden einen hohen Zeitaufwand neben dem Studium und der eigenen Qualifikation für Unterstützungsleistungen der Angehörigen auf.

Die Auswirkungen der Doppelbelastung aus Studieren und dem Leisten von Unterstützung sind vielfältig. Die pflegenden Studierenden benennen sowohl körperliche als auch psychische Folgen. Des Weiteren geben die Studierenden an, häufiger krank sowie auch nicht so leistungsfähig zu sein. Die Doppelbelastung hat zudem weitreichende Auswirkungen auf die finanzielle Situation, die familiäre Gesamtsituation sowie auf das Wahrnehmen sozialer Kontakte. Ein zusätzlicher Faktor scheint zudem zu sein, dass die pflegenden Studierenden eine moralische Verpflichtung verspüren, die Rolle als Pflegeperson auszufüllen. Die eigene berufliche Entwicklung ist damit nicht immer in Einklang zu bringen. Die Schwierigkeiten, die sich im Speziellen im Studium durch die Übernahme von pflegerischer Unterstützung ergeben, beziehen sich vor allem auf starre Rahmenbedingungen, zum Beispiel bei Anwesenheitspflicht, Praktika oder Prüfungssituationen. Mit Blick auf die sich im Studium ergebenden Schwierigkeiten sehen ein Drittel der Befragten den Abschluss des eigenen Studiums als gefährdet an.

„Die Young Carers stehen in einem immensen Spannungsfeld zwischen der pflegerischen Versorgung enger Angehöriger und dem Aufbau einer beruflichen Existenz.“

Unter den teilnehmenden Studierenden gibt die Hälfte an, dass ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen wissen, dass sie neben dem Studium jemanden unterstützen. Nur etwas mehr als ein Viertel der pflegenden Studierenden haben ihre Dozierenden über die Übernahme von pflegerischen Unterstützungsleistungen neben dem Studium informiert.

Demnach befinden sich die Studierenden hier in einer „Tabuzone“; sie machen ihre herausfordernde Lebenssituation zwischen Pflege von Angehörigen und der Berufsqualifikation kaum sichtbar. Beweggründe für das Nicht-Mitteilen sind primär Ängste vor einer möglichen Stigmatisierung aufgrund der familiären Situation oder der geringeren Belastbarkeit aufgrund der Doppelbelastung. Gleichzeitig empfinden die Studierenden die Thematik als zu sensibel, um sie im Kontext der Hochschule mit Dozierenden zu besprechen.

Im Anschluss an die systematische Bedarfsermittlung wurde induktiv eine Angebotsstruktur für die Studierenden mit Pflegeverantwortung entwickelt. Das Spektrum der entwickelten Angebote umfasste:

- eine wöchentliche offene Sprechstunde zum Einholen von Informationen und zum Besprechen persönlicher Anliegen,
- einen hybriden Pflegestammtisch zum Erfahrungsaustausch zur Pflege der Angehörigen und Bewältigung des Studiums sowie zur Vernetzung,
- Skillstrainings im Skills- und Simulationszentrum der gesundheitsbezogenen Studiengänge zur Vermittlung versorgungsspezifischer Skills (z. B. Hilfestellung bei Pflegegradeinstufung, Umgang mit demenziell Erkrankten, Rückenschule und Mobilisationstraining) sowie
- einen Workshop zum Umgang und zur Bewältigung von Versorgungssituationen mit schwer erkrankten oder sterbenden Angehörigen.

Insgesamt wurde die Angebotsstruktur von Studierenden mit Pflegeverantwortung eher wenig angenommen. Studierende, die hingegen den Kontakt suchten, nahmen – vermutlich aus Zeitgründen – erst die Beratungsangebote an, als die Pflegesituation bereits eskalierte und eine Entlastung kaum noch möglich war.

Ein weiteres Augenmerk wurde auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Dies insbesondere, da Studierende mit Pflegeverantwortung häufig „hidden lives“ führen, die Doppelbelastung im Studium durch die Pflege ihrer Angehörigen nicht kommunizieren und sich in einer gesellschaftlichen Tabuzone sehen. Der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit umfasste die folgenden Aspekte:

- interne Informationsvermittlung an Dozierende und Studierende der Hochschule Bremen, direkt in Lehrveranstaltungen und in der Erstsemesterbegrüßung,
- Thematisierung der hohen Belastungen der Studierenden mit Pflegeverantwortung,
- Flexibilisierung von Studienleistungen für Betroffene, ähnlich den Möglichkeiten bei Studierenden mit „Care-Aufgaben“ bei Kindern,
- Social-Media-Präsenz zum Projekt „Study & Care“,
- Vernetzung mit der Hochschule Niederrhein und der Goethe Universität Frankfurt am Main.

Fazit

Initial wurde berichtet, dass etwa 15 Prozent der Studierenden neben dem Studium in die pflegerische Versorgung von Angehörigen eingebunden und durch die Doppelbelastung von Pflege und Studium vor besondere Herausforderungen gestellt sind (Kroehr et al. 2023). Die Ergebnisse der Bedarfserhebung an der Hochschule Bremen zeigen eindrücklich, wie hoch die Belastungen der Studierenden sind, die neben dem Studium pflegende Angehörige versorgen. Im Mittel verbringen sie neben dem Studium fast 50 Prozent einer Vollzeitstelle mit der Betreuung der Angehörigen. Primär versorgen sie Personen aus der direkten Verwandtschaft und leben mit ihnen im selben Haushalt. Eine Konzentration auf die eigene Qualifikation im Rahmen des Studiums ist nur begrenzt möglich. Die Young Carers stehen hier in einem immensen Spannungsfeld zwischen der pflegerischen Versorgung enger Angehöriger und dem Aufbau einer beruflichen Existenz. Es folgen hohe physische und psychische Belastungen und eine Ungewissheit, inwieweit das Studium überhaupt abgeschlossen werden kann.

Mit dem gewählten partizipativen Ansatz und den niedrigschwelligen Angeboten von Studierenden für Studierende konnte in der Gruppe der Nutzerinnen und Nutzer sowie hochschulintern eine Sichtbarkeit sowie ein damit einhergehendes Verständnis für die Situation pflegender Studierender erreicht werden. Mittlerweile konnte das zuvor pilotierte Angebot in ein Regelangebot der Hochschule Bremen übernommen werden, um so auch langfristig pflegende Studierende unterstützen und begleiten zu können.¹

Noch zu prüfen ist, inwieweit didaktische und themenbezogene Elemente aus den gesundheitsbezogenen Studiengängen in ein entsprechendes Angebot für Studierende mit Pflegeverantwortung umzuwandeln sind oder auch Bedarfe der Studierenden mit Pflegeverpflichtung in die Lehre der gesundheitsbezogenen Studiengänge aufzunehmen sind. Empfohlen wird daher, in allen Studiengängen die Informationsangebote zu den Unterstützungsangeboten von Studierenden mit Pflegeverantwortung zu kommunizieren. Insgesamt gilt es, die Herausforderungen des demografischen Wandels und die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe – auch an den Hochschulen – zu begreifen und Young Carers bei ihren herausfordernden Care-Aufgaben zu unterstützen und gleichzeitig mit Entlastungsangeboten ein erfolgreiches Studieren zu ermöglichen. ■

Zum Forschungsprojekt:

<https://www.hs-bremen.de/studieren/unterstuetzung/study-care/>

<https://www.hs-bremen.de/forschen/forschungs-und-transferprofil/forschungsprojekt/angehoerigepflegen-und-erfolgreich-studieren/>

1 www.hs-bremen.de/studieren/beratung-und-unterstuetzung/familienbuero-fuer-studierende/

Rothgang, H.; Müller, R.: BARMER Pflegereport 2021. Wirkungen der Pflegereformen und Zukunftstrends. Hg. v. BARMER. Berlin, Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse – Band 32, 2021.

Lichte, T.; Höppner, C.; Mohwinkel, L.-M.; Jäkel, K.; Wilfling, D.; Holle, D.; Vollmar, C.; Beyer, M.; Arndt, D.; Lehmann, B.; Haupt, J.; Domröse, J.; Heusinger von Waldegg, G.: Pflegende Angehörige von Erwachsenen. S3-Leitlinie. In: Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) (Hrsg.): AWMF-Register-Nr. 053-006, DEGAM-Leitlinie Nr. 6. AWMF online. Hamburg, 2018.

Knopf, L.; Wazinski, K.; Wanka, A.; Hess, M.: Caregiving students: A systematic literature review of an under-researched group. In: Journal of Further and Higher Education. Nr. 46, Jg. 6, 2022a, S. 822–835. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2021.2008332>

Knopf, L.; Wazinski, K.; Wanka, A.; Hess, M.: Hochschulen als Teil von Caring Societies – Herausforderungen und Unterstützung von Studierenden mit Pflegeaufgaben. In: Knobloch, U.; Theobald, H.; Dengler, C.; Kleinert, A.-C.; Gnadt, C.; Lehner, H. (Hrsg.): Caring Societies – Sorgende Gesellschaften. Neue Abhängigkeiten oder mehr Gerechtigkeit? Weinheim Basel: Beltz Juventa 2022b, S. 85–96.

Kroehr, M.; Beuße, M.; Isleib, S.; Becker, K.; Ehrhardt, M.-C.; Gerdes, F.; Koopmann, J.; Schommer, T.; Schwabe, U.; Steinkühler, J.; Völk, D.; Peter, F.; Buchholz, S.: Die Studierendenbefragung in Deutschland: 22. Sozialerhebung. Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2021. https://www.bmbf.de/SharedDocs/Publikationen/de/bmbf/4/31790_22_Sozialerhebung_2021.pdf?__blob=publicationFile&v=9 – Abruf am 26.07.2023.